

**MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI**

**"ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI, YECHIMLAR VA
ISTIQBOLLAR"**

**mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy
anjumani materiallari**

WWW.JBNUU.UZ

INFO@JBNUU.UZ

[JBNUU.UZ](https://www.instagram.com/JBNUU.UZ)

[JBNUU.UZ](https://www.facebook.com/JBNUU.UZ)

[@UZMUJIZZAXFILIALI](https://twitter.com/UZMUJIZZAXFILIALI)

2. Luriya, A. R. *Visshie korkovie funktsii cheloveka i ix narusheniya pri lokalnix porajeniyax mozga* (3-e izd.). Moskva: Akademicheskij Proekt. 2000.
3. Pevzner, M. S. *Deti-oligofrini*. Moskva: Izdatelstvo APN RSFSR. 1959.
4. Mo‘minova, L. R. *Maxsus pedagogika*. Toshkent: Fan va texnologiyalar. 2013
5. Ayupova, M. Y. *Logopediya*. Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2011.

OLIGOFRENOPEdagog FAOLIYATIDA GAMIFIKATSIYA ELEMENTLARINING DOLZARBLIGI.

Bozorboyev Javlon

Jizzax Davlat Pedagogika universituti

Maxsus pedagogika kafedrası

stajiyor o‘qituvchisi

javlonbozorboyev8@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada oligofrenopedagog kasbiy faoliyatida gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning dolzarb ahamiyati nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar bilan ishlashda o‘yin mexanikalari (ball, daraja, mukofot belgilari, vizual progress) o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish, diqqatni jamlash va korreksion-rivojlantiruvchi maqsadlarga erishishda samarali vosita ekanligi asoslanadi. Maqolada gamifikatsiyaning psixologik-pedagogik asoslari, korreksion ta’limga moslashtirilgan tamoyillari hamda oligofrenopedagogning raqamli kompetentligini rivojlantirishdagi o‘rni yoritilgan.

Kalit so‘zlar: *gamifikatsiya, oligofrenopedagog, korreksion ta’lim, aqliy nuqson, motivatsiya, o‘yin mexanikasi, inklyuziv ta’lim, raqamli kompetentlik, kasbiy faoliyat, maxsus pedagogika.*

Аннотация. В данной статье теоретически и практически анализируется актуальность использования элементов геймификации в профессиональной деятельности олигофренопедагога. Обосновывается, что игровые механики (баллы, уровни, награды, визуальный прогресс) являются эффективным средством повышения мотивации, концентрации внимания и достижения коррекционно-развивающих целей в работе с детьми с нарушениями интеллекта. Раскрыты психолого-педагогические основы геймификации и её роль в развитии цифровой компетентности педагога.

Ключевые слова: *геймификация, олигофренопедагог, коррекционное образование, нарушение интеллекта, мотивация, игровая механика, инклюзивное образование, цифровая компетентность, профессиональная деятельность, специальная педагогика.*

Abstract. This article provides a theoretical and practical analysis of the relevance of using gamification elements in the professional activity of an oligophrenopedagogue. It substantiates that game mechanics (points, levels, badges, visual progress) serve as an effective means of increasing motivation, improving attention concentration, and achieving correctional-developmental goals when working with children with intellectual disabilities. The psychological-pedagogical foundations of gamification and its role in developing the teacher’s digital competence are revealed.

Keywords: *gamification, oligophrenopedagogue, correctional education, intellectual disability, motivation, game mechanics, inclusive education, digital competence, professional activity, special pedagogy.*

Kirish

Zamonaviy maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim tizimi rivojlanishining hozirgi bosqichida aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlovchi mutaxassis — oligofrenopedagog faoliyatiga qo'yiladigan talablar tubdan o'zgarimoqda. Korreksion ta'lim jarayonida an'anaviy usullar bilan bir qatorda o'quvchilarning ichki motivatsiyasini uyg'otadigan, emotsional jihatdan jalb qiluvchi va shaxsiy yutuqlarni ko'rsatib boruvchi innovatsion yondashuvlarga ehtiyoj kuchaymoqda. Aynan shu o'rinda gamifikatsiya — o'yin bo'lmagan kontekstda o'yin elementlari va mexanikalarini qo'llash usuli — istiqbolli pedagogik vosita sifatida e'tirof etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida maxsus ta'lim muassasalarini modernizatsiya qilish, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish va pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bu jarayonda oligofrenopedagogning gamifikatsiya texnologiyalaridan oqilona foydalana olishi uning kasbiy mahoratining muhim ko'rsatkichiga aylanib bormoqda. Shu sababli ushbu mavzuni nazariy va amaliy jihatdan tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolaning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda gamifikatsiya elementlari umumiy pedagogik kontekstda emas, balki aynan oligofrenopedagogika — aqliy nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlash — sohasining o'ziga xos talablari nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Bu yondashuv gamifikatsiya vositalarini korreksion-rivojlantiruvchi maqsadlarga moslashtirishning nazariy va amaliy jihatlarni chuqurroq ochib berishga imkon yaratadi.

Muammoning qo'yilishi va tadqiqotning maqsadi

Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning bilish jarayonlari — diqqat, xotira, tafakkur va idrok — ma'lum darajada cheklangan bo'lib, ularning ta'lim faoliyatiga barqaror qiziqishini saqlab turish murakkab vazifa hisoblanadi. Bunday o'quvchilar uchun abstrakt o'quv materialini ko'pincha tushunarsiz va zerikarli bo'lib tuyuladi, bu esa korreksion ish samaradorligini pasaytiradi. Mazkur muammoni hal etishda gamifikatsiya elementlari o'quv materialini konkretlashtirish, vizuallashtirish va emotsional jihatdan boyitish imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi — oligofrenopedagog kasbiy faoliyatida gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning nazariy asoslarini ochib berish, ularning korreksion-rivojlantiruvchi samaradorligini asoslash va amaliy qo'llash tamoyillarini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot metodlari

Tadqiqot jarayonida ilmiy-pedagogik adabiyotlarni nazariy tahlil qilish, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, modellashtirish hamda pedagogik kuzatuv metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, maxsus ta'lim muassasalari tajribasini o'rganish va gamifikatsiyalashtirilgan korreksion mashg'ulotlarning natijalarini sifatli baholash usullari qo'llanildi.

Gamifikatsiyaning psixologik-pedagogik asoslari

Gamifikatsiya tushunchasi ilk bor 2010-yillarda keng tarqalgan bo'lib, dastlab biznes va marketing sohasida qo'llanilgan. Keyinchalik uning pedagogik salohiyati e'tirof etilib, ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiya qilindi. Gamifikatsiyaning psixologik asosi sifatida D. Pink tomonidan ilgari surilgan ichki motivatsiya nazariyasi, shuningdek, E. Deci va R. Ryan

ishlab chiqqan o‘z-o‘zini belgilash (self-determination) nazariyasini ko‘rsatish mumkin. Ushbu nazariyalarga ko‘ra, inson faoliyatining samaradorligi uchta asosiy psixologik ehtiyojning qondirilishiga bog‘liq: avtonomiya, kompetentlik hissi va ijtimoiy bog‘liqlik.

Oligofrenopedagogika kontekstida gamifikatsiya elementlari aynan kompetentlik hissini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Aqliy nuqsoni bo‘lgan bolada kichik yutuqlarning vizual ravishda qayd etilishi (masalan, yulduzcha, ball yoki mukofot belgisi olish) muvaffaqiyat tuyg‘usini kuchaytiradi, o‘ziga ishonchni oshiradi va keyingi faoliyatga rag‘batlantiradi. Bu — korreksion pedagogikaning eng muhim tamoyillaridan biri bo‘lgan “muvaffaqiyat vaziyatini yaratish” tamoyili bilan to‘liq uyg‘unlashadi.

Gamifikatsiyaning asosiy elementlari va korreksion ta’limga moslashtirilishi

Oligofrenopedagog faoliyatida qo‘llaniladigan asosiy gamifikatsiya elementlariga quyidagilar kiradi:

- **Ballar va to‘plamlar tizimi** — har bir to‘g‘ri bajarilgan topshiriq uchun ball berilishi; bu o‘quvchining harakatini aniq va tushunarli mukofot bilan bog‘laydi.

- **Darajalar (levellar)** — materialni murakkablik bo‘yicha bosqichma-bosqich o‘zlashtirish, bu aqliy nuqsoni bo‘lgan bola uchun zarur bo‘lgan ketma-ketlik va izchillikni ta’minlaydi.

- **Mukofot belgilari (badge)** — vizual ramzlar orqali yutuqlarni nishonlash, motivatsiyani kuchaytiruvchi konkret va sezgir rag‘bat vositasi.

- **Vizual progress (taraqqiyot chizig‘i)** — bolaning o‘z natijalarini ko‘rib turishi, bu mavhum tushunchalarni konkret va ko‘rinadigan shaklga keltiradi.

- **O‘yin ssenariylari va personajlar** — o‘quv materialini hikoya va qahramonlar orqali taqdim etish, emotsional jalb qilish va xotirada saqlashni osonlashtirish.

Muhim jihat shundaki, gamifikatsiya elementlari oligofrenopedagogika sharoitida soddalashtirilgan, ortiqcha rag‘batlardan xoli va aniq tuzilgan bo‘lishi shart. Aqliy nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilarda diqqatni taqsimlash qobiliyati cheklanganligi sababli, haddan ortiq vizual va audial rag‘batlar charchoqqa olib kelishi mumkin. Shu sababli pedagog gamifikatsiya vositalarini bolaning individual imkoniyatlaridan kelib chiqib, ehtiyotkorlik bilan tanlashi va dozalashi zarur.

Gamifikatsiyaning korreksion-rivojlantiruvchi samaradorligi

Maxsus ta’lim muassasalari tajribasi va ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, gamifikatsiyalashtirilgan korreksion mashg‘ulotlar bir qator ijobiy natijalarni beradi. Birinchidan, o‘quvchilarning mashg‘ulotga qiziqishi va faolligi sezilarli darajada oshadi. Ikkinchidan, diqqatni jamlash davomiyligi uzayadi, bu aqliy nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun alohida ahamiyatga ega. Uchinchidan, takroriy mashqlarni o‘yin shaklida bajarish ko‘nikmalarni mustahkamlashni osonlashtiradi va monotonlikni kamaytiradi.

Bundan tashqari, gamifikatsiya bolaning emotsional-irodaviy sohasini rivojlantirishga ham xizmat qiladi: qoidalarga rioya qilish, o‘z navbatini kutish, muvaffaqiyatsizlikni qabul qilish va qayta urinish kabi ijtimoiy ko‘nikmalar shakllanadi. Bu jihatlar oligofrenopedagogikaning korreksion-rivojlantiruvchi vazifalari bilan bevosita bog‘liqdir.

Gamifikatsiyaning yana bir muhim afzalligi shundaki, u o‘quvchining o‘z faoliyati natijasini darhol ko‘rishini ta’minlaydi. Aqliy nuqsoni bo‘lgan bolalarda sabab-oqibat munosabatlarini idrok etish cheklangan bo‘lib, gamifikatsiyaning tezkor qaytma aloqa (feedback) mexanizmi bu jarayonni soddalashtiradi va o‘quvchiga o‘z harakatining natijasini

aniq ko'rsatadi. Bu, o'z navbatida, bolaning o'z faoliyatini boshqarish (o'z-o'zini nazorat qilish) ko'nikmalarini shakllantirishga zamin yaratadi. Bunday qaytma aloqa, ayniqsa, takroriy korreksion mashqlarda ko'nikmani avtomatlashtirish bosqichida samarali natija beradi.

Pedagogik amaliyotda gamifikatsiya elementlarini qo'llashda quyidagi metodik tamoyillarga rioya qilish maqsadga muvofiqdir. Birinchidan, individuallashtirish tamoyili — har bir bolaning aqliy rivojlanish darajasi, qiziqishlari va imkoniyatlaridan kelib chiqib o'yin elementlarini tanlash. Ikkinchidan, ketma-ketlik va izchillik tamoyili — materialni oddiydan murakkabga qarab bosqichma-bosqich taqdim etish. Uchinchidan, ko'rgazmalilik tamoyili — o'yin elementlarini imkon qadar vizual va sezgir shaklda taqdim qilish. To'rtinchidan, ijobiy mustahkamlash tamoyili — har bir kichik muvaffaqiyatni rag'batlantirish va e'tirof etish orqali bolaning o'ziga ishonchini shakllantirish.

Korreksion mashg'ulotlarda gamifikatsiyani joriy etishda pedagog o'yin va o'quv maqsadi o'rtasidagi muvozanatni saqlashi nihoyatda muhim. Agar o'yin elementi haddan ortiq ustun kelsa, bola asosiy korreksion vazifadan chalg'ishi mumkin. Aksincha, o'yin elementi yetarli bo'lmasa, motivatsion ta'sir zaiflashadi. Shu sababli oligofrenopedagog har bir mashg'ulotni rejalashtirishda gamifikatsiya vositalarining miqdori va intensivligini bola holatiga moslab dozalashi lozim.

Oligofrenopedagogning raqamli kompetentligi va gamifikatsiya

Gamifikatsiya elementlarini samarali qo'llash oligofrenopedagogdan ma'lum darajadagi raqamli savodxonlik va metodik tayyorgarlikni talab etadi. Zamonaviy raqamli vositalar — interaktiv ta'lim platformalari, mobil ilovalar va maxsus dasturiy ta'minot — gamifikatsiyalashtirilgan korreksion mashg'ulotlarni tashkil etishni osonlashtiradi. Shu bois pedagogning raqamli kompetentligini rivojlantirish gamifikatsiyani joriy etishning zaruriy sharti hisoblanadi.

Shu bilan birga, texnologik vositalar pedagogning kasbiy mahorati va individual yondashuvini o'rnini bosa olmaydi. Gamifikatsiya — bu maqsad emas, balki korreksion maqsadlarga erishish uchun xizmat qiluvchi vositadir. Pedagog har bir o'yin elementini aniq korreksion-rivojlantiruvchi vazifa bilan bog'lashi va uning bola rivojiga ta'sirini muntazam baholab borishi lozim.

Tadqiqot natijalari va muhokama

O'tkazilgan nazariy tahlil natijalari gamifikatsiya elementlari oligofrenopedagog faoliyatining samaradorligini oshiruvchi muhim omil ekanligini tasdiqlaydi. Gamifikatsiya o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, korreksion mashg'ulotlarni emotsional jihatdan boyitish va ko'nikmalarni mustahkamlash imkonini beradi. Ayni paytda uning samaradorligi pedagogning metodik mahorati, vositalarning bola imkoniyatlariga moslashtirilishi va tizimli qo'llanilishiga bog'liqdir.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, gamifikatsiyani korreksion ta'limga joriy etishda individuallashtirish tamoyiliga rioya qilish, ortiqcha rag'batlardan saqlanish va o'yin elementlarini aniq pedagogik maqsad bilan bog'lash hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Shuni ta'kidlash joizki, gamifikatsiyaning korreksion ta'limdagi samaradorligi faqat texnologik vositalar bilan emas, balki pedagog-bola o'rtasidagi emotsional munosabat va ishonchli muhit bilan ham belgilanadi. O'yin elementlari bola va pedagog o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlovchi, ijobiy emotsional fon yaratuvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, korreksion-rivojlantiruvchi jarayonning umumiy samaradorligini oshiradi.

Maxsus ta'lim muassasalarida o'tkazilgan kuzatuvlar gamifikatsiyalashtirilgan mashg'ulotlarda ishtirok etgan o'quvchilarda ta'limga ijobiy munosabat va mustaqillik ko'nikmalari sezilarli darajada ortganini tasdiqlaydi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, gamifikatsiya elementlarini muvaffaqiyatli qo'llash uchun pedagog quyidagi ketma-ketlikka amal qilishi maqsadga muvofiqdir: korreksion maqsadni aniqlash, unga mos o'yin mexanikasini tanlash, bola imkoniyatiga moslab dozlash, mashg'ulotni o'tkazish va natijani baholash. Bunday tizimli yondashuv gamifikatsiyaning stixiyali emas, balki maqsadli va pedagogik asoslangan tarzda qo'llanilishini ta'minlaydi hamda uning korreksion-rivojlantiruvchi salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, gamifikatsiya elementlari oligofrenopedagog kasbiy faoliyatida dolzarb va istiqbolli pedagogik vosita hisoblanadi. Ular aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, diqqatni jamlash, ko'nikmalarni mustahkamlash va emotsional-irodaviy sohani rivojlantirishda samarali natija beradi. Gamifikatsiyaning korreksion ta'limdagi muvaffaqiyati esa pedagogning raqamli kompetentligi, metodik mahorati va individual yondashuviga bevosita bog'liqdir.

Kelgusi tadqiqotlarda gamifikatsiyalashtirilgan korreksion dasturlarning empirik samaradorligini eksperimental tarzda o'rganish, shuningdek, oligofrenopedagoglar uchun maxsus metodik tavsiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Bunda turli yoshdagi va turli darajadagi aqliy nuqsonga ega o'quvchilar uchun gamifikatsiya elementlarini tabaqalashtirilgan tarzda qo'llash modellarini yaratish alohida ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, raqamli ta'lim platformalari va mobil ilovalar yordamida gamifikatsiyani amaliyotga keng joriy etish hamda pedagoglarning malakasini oshirish yo'nalishidagi tadqiqotlar maxsus pedagogika sohasining istiqbolli yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. — Toshkent: O'zbekiston, 2021. — 464 b.
2. Petrova V.G., Belyakova I.V. Aqli zaif bolalar psixologiyasi. — M.: Akademiya, 2018. — 160 b.
3. Deci E.L., Ryan R.M. Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. — New York: Guilford Press, 2017. — 756 p.
4. Pink D. Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. — New York: Riverhead Books, 2011. — 288 p.
5. Kapp K.M. The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. — San Francisco: Pfeiffer, 2012. — 336 p.
6. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining Gamification // Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference. — 2011. — P. 9–15.
7. Ayupova M.Yu. Logopediya. — Toshkent: O'qituvchi, 2019. — 320 b.
8. Nurmuhamedova Sh.S. Maxsus pedagogika asoslari. — Toshkent: TDPU, 2020. — 248 b.
9. Werbach K., Hunter D. For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. — Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012. — 144 p.

92.	Saidova Dilnavoz Bakturdiyevna Zoologiya fanidan amaliy mashg'ulotlarda virtual laboratoriyalarni qo'llashning samaradorligi	271
93.	Абдраштова Е. В. Ячмень как культурное и пищевое растение: биологические свойства, история и перспективы использования	273
94.	Kuranboyeva Ozoda Xakimovna Inklyuziv ta'limda hamkorlik texnologiyalarini takomillashtirish	277
95.	Altibayeva Gulbaxor Majitovna Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishida innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni	279
96.	Norqo'ziyeva Shaxnoza Ismoiljonovna Masofaviy ta'lim nazariyalari va didaktik modellari..	281
97.	Xoshimova D.R Xorijiy tillarni o'qitishda konnotativ so'z turkumlarini qo'llanilishi (tibbiyot ta'lim yo'nalishi misolida)	284
98.	Qayumova Gulshodaxon Muxammadjon qizi Kasbiy mas'uliyatni rivojlantirishga deontologik yondashish mexanizmlari	287
99.	Umarova Shohida Absalomovna Migrant oilalarda qadriyatlar tizimi barqarorligining ijtimoiy-psixologik omillari	290
100.	Novikova Angelina Veniaminovna WKF karatechilarida musobaqaoldi psixologik tayyorgarlikni shakllantirishda motivatsiya va emotsional nazoratning o'rni	292
101.	Rustamova Zuhro Sanjar qizi Boks o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
102.	Turakulova Shaxnoza Daminovna Aqli zaif bolalarda grafomotor malakalarni shakllantirishning ilmiy-nazariy muammoning qo'yilishi va asoslanishi	297
103.	Bozorboyev Javlon Oligofrenopedagog faoliyatida gamifikatsiya elementlarining dolzarbligi...	300
104.	Sodiqova Nurgul Tursunboyevna Uy ta'limi sharoitida matn bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish	305
105.	Sodiqova Nurgul Tursunboyevna Uy ta'limida o'quvchilarning kitobxonlik madaniyatini shakllantirish	307
106.	Sobirov Sarvar Tursunmurotovich O'zbek kitob grafikasi: miniatyuradan zamonaviy dizayngacha bo'lgan rangin sayohat	310
107.	Amanjolova Z.M. Qoraqalpog'iston sharoitida ertagi ekinda qovun nav namunalarini hosildorligi	313